

БИОИНСЕКТИЦИДЫ В ЗАЩИТЕ РАПСА ОТ ФИТОФАГОВ BIOLOGICAL INSECTICIDES IN PROTECTING RAPESEED FROM PHYTOPHAGS

Т.В. Зими́на, А.А. Деркач, Л.Л. Яковлева
T.V. Zimina, A.A. Derkach, L.L. Yakovleva
ФГБНУ «ВНИИЗР» Воронежская область
FGBNU «VNIIZR» Voronezh Region
E-mail: zimina-tl@yandex.ru

Аннотация. В статье приведены результаты полевых исследований по изучению биоинсектицидов серии Фитокилл растительного происхождения против крестоцветных блошек и капустной моли в посевах ярового рапса. Представлены данные биологической эффективности препаратов в нормах применения 5 и 7 л/га при обработке вегетирующих растений ярового рапса.

Abstract. The article presents the results of field studies on the use of plant-based bioinsecticides of the Fitokill series against cruciferous flea beetles and cabbage moths in spring rapeseed crops. The article presents data on the biological effectiveness of the preparations at application rates of 5 and 7 l/ha when treating vegetative spring rapeseed plants.

Ключевые слова: яровой рапс, крестоцветные блошки, капустная моль, биоинсектициды серии Фитокилл, экономический порог вредоносности, биологическая эффективность.

Keywords: spring rapeseed, cruciferous flea beetles, cabbage moth, Fitokill series bioinsecticides, economic threshold of harmfulness, and biological efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Рапс – это однолетнее растение, гибрид капусты и сурепицы. У рапса нет единого предка в дикой природе, он является результатом естественного скрещивания. Родина рапса доподлинно не известна. По разным данным, масличную культуру впервые начали выращивать в Индии или средиземноморских государствах примерно за 4-6 тыс. лет до н.э. В странах Европы рапс начали возделывать в XVIII веке. Российские аграрии занялись выращиванием рапса в XVIII-XIX веках, когда масличная культура впервые появилась в стране.

Интерес к рапсу в ранний советский период России был небольшим. Селекционеры начали выводить сорта в восьмидесятых, и к началу XXI века посевные площади этой культуры расширились.

Помимо выращивания рапса для производства масла, существуют другие способы его применения в сельском хозяйстве. Зеленая масса рапса (соцветия, листья, стебли), травяная мука и сено из растения используются для кормления сельскохозяйственных животных. В корм

свиней, крупного и мелкого рогатого скота добавляют продукты переработки рапса (жмых и шрот), богатые растительным белком. Аграрии выращивают рапс в качестве природного удобрения – сидерата. Его вносят в почву или добавляют в компост.

За последние годы в РФ наблюдается увеличение площадей озимого и ярового рапса. По данным Росстата в 2021 году площадь посевов рапса составляла около 1,3 млн. га. В 2024 году посевная площадь рапса в России составила 2737,4 тыс. га, что на 29,6 % больше, чем в 2023 году. К 2025 году достигла 2960 тыс. га [1].

Однако, увеличение площадей для выращивания рапса затруднено, в основном из-за обилия патогенов и вредителей, поражающих посевы и вызывающих снижение урожайности, а также ухудшение качественных характеристик семян. Одним из основных аспектов возделывания рапса является защита всходов от ранневесенних вредителей, в частности крестоцветных блошек (*Phyllotreta cruciferae*) и капустной моли (*Plutella xylostella*).

Крестоцветные блошки - одни из самых опасных вредителей крестоцветных культур. Питаясь, они соскабливают с листьев верхний слой (эпидермис), в результате образуются язвочки диаметром до 2 мм. Кроме листьев жуки повреждают также стебли, стручки и соцветия, выгрызая в них небольшие ямки. При массовом размножении на одном растении собирается до 100 и более жуков. В таких случаях всходы и рассада погибают за 3 - 4 дня, особенно если стоит жаркая и сухая погода. Для всходов особенно опасно повреждение точки роста растения.

Моль капустная - самый опасный вредитель рапса и других крестоцветных культур. Опасность для культуры заключается как в порче листьев, так и в повреждении розеток, влияющем на будущий урожай и приводящем к гибели растения. Гусеницы повреждают листья, бутоны, цветки и завязи всех крестоцветных культур.

В современной земледелии неотъемлемой частью интегрированной защиты рапса от вредителей является химический метод борьбы, поскольку общепринятые методы комплексной борьбы с вредителями такие как севооборот, обработка почвы и посев устойчивых сортов, не дают нужного эффекта. Контроль над фитофагами в основном осуществляется с помощью инсектицидов, что приводит к загрязнению окружающей среды, к гибели полезных насекомых и пчел. При возделывании рапса количество обработок в сезон составляет больше двух, следовательно, риски повреждений посевов вредителями сохраняется от всходов до фазы созревания.

Среди химических средств, применяемых в РФ для защиты рапса от вредителей, наибольшее распространение получили синтетические пиретроиды, неоникотиноиды и фосфорорганические соединения. Большинство являются высокоопасными для пчел. Ассортимент экологически без-

опасных и малоопасных препаратов в нашей стране невелик и ограничен микробиологическими инсектицидами группы Bt (на основе бактерии *Bacillus thuringiensis*) и препаратами на основе продуктов метаболизма лучистых грибов (авермектины) и их химических аналогов, поэтому разработка и внедрение в сельскохозяйственное производство новых биологических препаратов растительного происхождения, обладающих инсектицидными свойствами, является востребованным и актуальным.

Биологические инсектициды представляют собой альтернативу химическим средствам борьбы с вредителями, их преимущество заключается в экологической безопасности и способе действия. Во-первых, биологические инсектициды основаны на натуральных организмах или их метаболитах, что снижает риск загрязнения окружающей среды и наносит минимальный вред полезным насекомым и экосистеме в целом. Во-вторых, многие биологические инсектициды действуют целенаправленно на определенные виды вредителей, что уменьшает вероятность появления резистентности к средствам защиты растений. Например, бактерия *Bacillus thuringiensis* активна только против определенного спектра насекомых, таких как гусеницы и не затрагивает других позвоночных или беспозвоночных [2]. Кроме того, биологические инсектициды часто обладают длительным остаточным действием, что позволяет минимизировать частоту обработок.

Современные исследования российских и зарубежных научных групп сосредоточены на разработке и применении биологических методов защиты растений от вредоносных объектов, в том числе на привлечении энтомофагов, создании микробиологических препаратов, а также использовании репеллентов и биопестицидов [3], [4].

В ФГБНУ «ВНИИЗР» с 2020 г. ведутся разработки биоинсектицидов растительного происхождения. Биопрепараты с условным названием Фитокилл, обладают высокой инсектицидной активностью. Разработаны 3 биоинсектицида серии Фитокилл эффективные против крестоцветных блошек и капустной моли: 2 Б, 10 Б на основе экстракта из борщевика Сосновского и 8 С на основе экстракта из смеси трав чемерицы Лобеля и борщевика Сосновского.

Испытания препаратов проводили на посевах ярового рапса на опытных полях ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ». Препараты серии Фитокилл испытывали в двух нормах применения 5,0 и 7,0 л/га. В качестве эталона использовали препарат Вертимек, КЭ – 1,0 л/га (д.в. Абаментин 18 г/л). Обработка растений рапса проведена в фазе 3-4 настоящих листа и через 7 дней после первой обработки, расход рабочей жидкости 200 л/га. Площадь делянки – 25 м², повторность – четырехкратная, расположение делянок – рендомизированное. Учеты численности вредителей рапса проводились перед обработкой и на 3, 7, и 14

день после неё с помощью ящика Петлюка [5] - [7].

В весенний период 2025 г. на вегетирующих растениях рапса средняя численность крестоцветных блошек на 1 м² составляла 11 шт., превысив ЭПВ (1-3 жука на 1 м² или 7 - 8%-ное повреждение поверхности листьев). На 3 сутки после обработки максимальная биологическая эффективность препаратов серии Фитокилл против крестоцветных блошек (61,3 и 57,4 %) отмечалась в вариантах с применением 2 Б и 10 Б в норме 7,0 л/га соответственно.

На 7 сутки после обработки максимальная биологическая эффективность на уровне 74,5 и 68,5 % отмечена в вариантах с применением препарата 10 Б в нормах 7,0 и 5,0 л/га соответственно. Эффективность препарата 2 Б в нормах применения 5,0 и 7,0 л/га была близка к эталону (65,0 %) и составила 66,4 и 65,2 % соответственно. Эффективность смесового препарата 8 С в нормах 5,0 и 7,0 л/га составила 50,9 и 56,4 % соответственно.

Учет биологической эффективности всех препаратов серии Фитокилл на 14 сутки показал практически полное отсутствие крестоцветных блошек на опытных посевах рапса или небольшое наличие не превышающее ЭПВ.

Против капустной моли препарат серии Фитокилл 8 С в нормах применения 5,0 и 7,0 л/га на 3 сутки показал наибольшую биологическую эффективность на уровне 40,4 и 42,3 % соответственно. Препараты 2 Б и 10 Б в норме применения 7,0 л/га показали эффективность против капустной моли на уровне 32,7 и 21,2 % соответственно. Эффективность препаратов серии Фитокилл против гусениц капустной моли на 7 и 14 сутки учёта снижалась, уступая эталону.

Согласно результатам исследований применение биоинсектицидов для защиты рапса демонстрирует высокую эффективность в регуляции численности вредителей. Установлено, что по уровню воздействия препараты серии Фитокилл не уступают традиционным химическим средствам защиты растений, что открывает возможности для экологизации агротехнологий, что особенно важно в современных условиях, когда растёт спрос на экологически чистую продукцию и усиливается внимание к вопросам охраны окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] <https://rosstat.gov.ru/?ref=genderguides.ru> (дата обращения 18.02.2026)
2. Барыло, Б. О. Влияние элементов биологизации на урожайность ярового рапса [Текст] / Б. О. Барыло, В. В. Рзаева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2023.- № 3. -С. 176–180.
3. Биологический метод защиты рапса [Электронный ресурс]. https://direct.farm/post/biopreparatydylya-zashchity-rapsa-stanovyatsya_effektivneye-27022 (дата обращения: 22.11.2024).

4. Власов, С. С. Альтернативные методы борьбы с вредителями и болезнями рапса [Текст] / С.С. Власов // Перспективы развития науки в современном мире: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. -Уфа, 2019.-С. 64–68.

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст]. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351с.

6. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, феромонов, моллюскоцидов и родентицидов в растениеводстве [Текст]: информ. изд. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. -508 с.

7. Михина, Н.Г. Мониторинг вредителей и болезней рапса и горчицы (методические указания) [Текст] / Н.Г. Михина, Ю.В. Бухонова, В.Т. Алехин. - Воронеж, 2020. – 155 с.

УДК 632.9

DOI 10.5281/zenodo.20544330

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СТИМАКЛЮР
НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ
PRODUCTION EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF THE POLYFUNCTIONAL ACTION OF STIMAACLURE
ON WINTER WHEAT**

*Ю.В. Каширских, И.Ю. Бобрешова, М.В. Колесникова
Yu. V. Kashirskikh, I. Yu. Bobreshova, M. V. Kolesnikova*

*ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты растений», Воронежская
обл., Рамонский р-он, п. ВНИИСС
FGBSI All-Russian Research Institute of Plant Protection, Voronezh
region, Ramonsky district, p. VNISS
E-mail: biometod@mail.ru*

***Аннотация.** В статье приводятся результаты производственного испытания регулятора роста, созданного из биологического материала плодов маклюры оранжевой с условным названием «Стимаклор» на озимой пшенице. Препарат проявил высокое иммунизирующее, антистрессовое и рострегулирующее действие.*

***Abstract.** The article presents the results of a production test of a growth regulator created from the biological material of orange maclure fruits with the conditional name «Stimaclure» on winter wheat. The drug showed a high immunizing, anti-stress and growth-regulating effect.*

***Ключевые слова:** регулятор роста, озимая пшеница, септориоз, фотосинтетическая активность, урожайность.*

***Keywords:** growth regulator, winter wheat, septoria, photosynthetic activity, yield.*

В нашей стране больше половины посевных площадей занимают зерновые культуры. Основной зерновой и главной продовольственной

228